

La Grande Cour en marbre

Elle a supplanté un ensemble d'anciens jardins et écuries réhabilités par Ba Hmad.

Elle représente l'œuvre la plus remarquable de l'architecte Mohammed Ben Mekki El Mesfioui, C'est une immense cour de 54m sur 29m, pavée en marbre blanc et zellige, parée de trois fontaines et contournée d'un portique d'ombre en bois aux 52 colonnes cannelées et peintes. Elle sert de cour à une imposante et resplendissante salle d'honneur dite Salle de Conseil.

Cette dernière constitue la plus grande pièce du palais ; elle mesure 20m sur 8m et se démarque par ses baies vitrées, son pavement en zellige et marbre, son plâtre sculpté, son plafond polychrome, ses vantaux de portes et ses fenêtres en bois de cèdre peint. C'est la dernière salle construite au palais suivant une inscription gravée sur le flanc droit de l'entrée sur laquelle est inscrite la date de 1888-1889.